

ANÁLISIS DE SUBSIDENCIAS EN LA PRIMERA LÍNEA DEL METROM DE BOGOTÁ - AÑO
2013

AUTOR:

DIEGO MAURICIO MASSO LÓPEZ
M.Sc. Ingeniería Geológica y Geotécnica

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.....	4
2.1. Marco geológico	5
2.1.1. Geología regional	5
2.1.2. Marco tectónico	6
2.1.4 Geología local	7
2.2. El fenómeno de la subsidencia asociada a excavaciones subterráneas	11
2.2.1. Base teórica del cálculo de subsidencias.....	11
3.2.2. Establecimiento del nivel de control	17
3.2.3. Subsidencias en suelos blandos	18
3. METODOLOGÍA.....	22
3.1. Compilación de la información existente	22
3.1.1 Parámetros geométricos y aspectos constructivos	22
3.1.2. Información geológica.....	23
3.1.3. Información geotécnica.....	24
3.2. Sectorización del trazado	27
3.3. Parámetros de Cálculo	30
3.4. Cálculo de subsidencias.....	31
4. RESULTADOS	34
4.1. Sistema de evaluación 1	34
4.1.1 Evaluación 30 m de profundidad.....	34
4.1.2 Evaluación 50 m de Profundidad.....	35
4.2 Sistema de Evaluación 2	36

4.2.1. Sistema de Evaluación a 30m de profundidad	36
4.2.2. Sistema de Evaluación a 50 m de profundidad	37
4.3 Sistema de Evaluación 3	38
4.3.1. Evaluación a 30 m de profundidad	38
4.3.2. Evaluación a 50 m de profundidad	39
4.4. Evaluación del promedio	40
4.4.1. Evaluación a 30m de profundidad	40
4.4.2. Evaluación a 50 m de profundidad	41
4.5. CRITERIO DE CONTROL	42
4.5.1. Criterio de control a 30 m de profundidad	42
4.5.1. Criterio de control a 50 m de profundidad	43
5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS	45
6. CONCLUSIONES	48
7. BIBLIOGRAFÍA	49
8. ANEXOS	51
ANEXO 1. Sondeo para los sectores 1 y 3	51
ANEXO 2. Sondeo para el sector 4	52
ANEXO 3 Datos de laboratorio	53

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La excavación del terreno en una obra subterránea introduce una clara alteración en el estado tensional inicial del mismo. Ello, tiene como consecuencia la inducción de un campo de deformaciones en el terreno, que tiende a cerrarse en torno a la excavación (con extensión entre la superficie y la clave del túnel, levantamiento ligero del fondo de la excavación, etc.) y que viene a equivaler a desplazamientos radiales hacia el túnel. Esto significa que habrá movimientos de la superficie y sus proximidades con componentes vertical (asiento) y horizontal. A un fenómeno de este tipo se le denomina “subsistencia” y tiene gran importancia en los túneles urbanos, por la repercusión de estos movimientos – no uniformes – en los edificios próximos.

Los movimientos del terreno y su influencia sobre las estructuras, en lo que se refiere tanto a las patologías que lleva asociada esta interacción como a su eventual remediación, constituyen una preocupación creciente en el ámbito socio-económico de la construcción civil. La necesidad de mejorar la infraestructura de transporte en entornos cuya superficie está densamente urbanizada ha llevado al desarrollo de un urbanismo subterráneo cuya viabilidad está directamente vinculada a la predicción de cuál será el comportamiento de los edificios y estructuras existentes frente a las nuevas excavaciones subterráneas.

En la ciudad de Bogotá (Colombia) está prevista la construcción de la primera línea de metro proyectada íntegramente como subterránea que discurrirá por la zona oriental y sur de la ciudad. El inicio de la ejecución de la obra será en febrero de 2015.

Este trabajo aborda una estimación y análisis de las potenciales subsidencias que podría ocasionar la excavación del terreno de la primera línea del metro de Bogotá, con el fin de estimar un nivel de control para evitar daños estructurales en las construcciones cercanas al proyecto

De igual manera se realiza una estimación y análisis de las potenciales subsidencias ocasionadas por la excavación del terreno, con el fin de estimar un nivel de control para evitar daños estructurales en las construcciones cercanas al proyecto de la primera línea del metro de Bogotá.

2. ANTECEDENTES

2.1. Marco geológico

2.1.1. Geología regional

La Sabana de Bogotá está localizada en la parte central de la Cordillera Oriental y en ella afloran formaciones desde el Cretácico Superior al Cuaternario las cuales evidencian diferentes condiciones de sedimentación. Las rocas más antiguas están representadas en las formaciones Chipaque, La Frontera, Simijaca y Conejo (Turoniense-Santoniense); ésta sedimentación se dio en ambientes marinos con la depositación de 1.200 m aproximados de secuencia. A partir del Campaniense las condiciones de sedimentación varían y se deposita en zonas distales la Formación Lidita Superior y la Formación Arenisca Dura en zonas proximales y continúa la sedimentación en el Campaniense Superior con la Formación Plaeners; la regresión se completa y deja como último registro marino la Formación Labor-Tierna y la parte inferior de la Formación Guaduas y empieza una sedimentación continental de tipo fluvial.

En el Paleógeno y Neógeno la sedimentación de origen fluvial da origen a las formaciones Cacho, Bogotá, Regadera y parte de Tilatá. El Mioceno es una época de tectónica activa, plegamientos, fallamiento y levantamiento de la Cordillera Oriental y afecta las formaciones antes depositadas y posiblemente se forme la cuenca de la actual Sabana de Bogotá; de éste evento al parecer quedaron registros de algunos vestigios tales como la Formación Chorrera, Marichuela y luego se dió el relleno de esta cuenca con las formaciones Subachoque, río Tunjuelito y Sabana acompañados de eventos de glaciación que generaron los depósitos de la Formación Siecha y Chisacá.

Dentro del área de la Sabana de Bogotá se puede establecer dos estilos estructurales: el primero, localizado en el flanco oriental de la Cordillera Oriental, al oriente del sinclinal de Checua, con fallas de cabalgamiento con vergencia al Oriente y las otras de menor importancia se comportan como retrocabalgamiento con convergencia hacia el Occidente. El segundo estilo estructural se presenta al occidente, esta caracterizado por fallas de cabalgamiento con convergencias al occidente como sistemas imbricados que nacen y son controlados por fallas de dirección noroeste que sirven como rampas laterales.

Además de las estructuras regionales, existen zonas con diapirismo de sal generalmente localizadas en el núcleo de los anticlinales. El diapirismo es un generador de estructuras

muy complejas como las observadas en Zipaquirá, Nemocón y posiblemente entre el sector de Sesquilé y La Calera.

El área de la Sabana de Bogotá es una zona con gran diversidad de recursos que le permiten con un adecuado plan de ordenamiento, el abastecimiento para esta misma área y vecinas, en minerales tales como carbón, arcillas, arenas y gravas.

2.1.2. Marco tectónico

La génesis de la depresión que hoy ocupa la Sabana de Bogotá está controlada por su estructuración tectónica, que incluye:

- a) bloque localizado al norte de la falla de Usaquén; b) bloque al sur de la falla de San Cristóbal; c) bloque central hundido, situado entre las fallas de Usaquén y San Cristóbal.

Las fallas de mayor potencial sismogénico están situadas en la región Suroriental y hacen parte del sistema del piedemonte llanero. Varios segmentos de las fallas de Servitá – Santa María, Guaicáramo y Yopal presentan un potencial sísmico con magnitudes superiores a 7 Ms con períodos de retorno del orden de 600 años (suponiendo una tasa de actividad de 3 mm/año). Algunos de ellos están situados a una distancia de 50 -100 km de Bogotá, lo cual representa fuentes sismogénicas particularmente peligrosas para la ciudad. Estas fallas, cuyo movimiento predominante es de tipo inverso, tienen una actividad dentro del rango moderado – alto.

Cabe resaltar los segmentos activos de Guayuriba y Servitá, cuya distancia media a Bogotá es inferior a 80 km y cuya ubicación coincide con una zona de sismicidad anormalmente baja a lo largo del sistema de piedemonte Llanero. Esta zona podría corresponder a un silencio sísmico en el cual se está acumulando energía elástica que se liberaría durante un evento sísmico mayor.

La región Noroccidental presenta fallas cuyas magnitudes máximas probables no exceden el valor de 7 Ms. Cabe destacar la falla de Ibagué, considerada como la más activa de este sector, cuyos indicios y evidencia de actividad lateral derecha se siguen prácticamente a lo largo de toda la traza. El plano de falla de Ibagué está alineado con la ciudad de Bogotá y de esperarse que tratándose de una falla de rumbo, los efectos de un movimiento sísmico sean particularmente notorios en Bogotá. En efecto, la amplitud de las ondas de cizalla es mayor en dirección paralela al sentido de movimiento sobre el plano de falla. Este efecto de direccionabilidad puede acentuarse si la propagación de la ruptura se hace en dirección N-NE (hacia Bogotá).

La región Central está caracterizada por que la mayoría de las fallas presenta actividad baja a moderada cuyas magnitudes estimadas son inferiores a 6.5 Ms. Los rasgos geotectónicos son de menor contundencia sugiriendo una actividad sísmica muy inferior a las otras regiones, con períodos de retorno más largos, pero son tenidas en cuenta por su acercamiento a la ciudad. INGEOMINAS (1997)

2.1.4 Geología local

La ciudad se localiza en promedio a 2.650 m de altitud sobre el eje de la Cordillera Oriental de Colombia. Geomorfológicamente se diferencian dos zonas:

1) La plana, ubicada hacia la parte central del área, en donde se concentra la mayor parte de la población.

2) De relieve montañoso con una parte habitada, otra dedicada a la minería de tajo abierto (canteras).

La zona plana es drenada por el río Bogotá que corre en sentido NE-SW con sus afluentes Tunjuelito, Fucha y Juan Amarillo. La zona montañosa es drenada por los ríos Tunjuelito, San Francisco y quebradas de menor caudal que corren en sentido S-N y E-W que al entrar a la zona plana sus cauces se utilizan como canales de conducción de las aguas servidas de la capital a los ríos Bogotá y Tunjuelito.

Geológicamente la ciudad se localiza sobre un extenso relleno sedimentario que conforma la Sabana de Bogotá, y está rodeada por cerros constituidos por rocas de tipo arenisca, argilitas y conglomerados.

2.1.4.1 Litoestratigrafía

En el área de estudio afloran rocas sedimentarias de origen marino y continental, con edades entre el Cretáceo y Terciario, y depósitos sedimentarios pocos consolidados de edad Pleistoceno a Holoceno. Se describen a continuación las unidades en orden cronológico de la más antigua a la más reciente.

Formación Chipaque (Kscb)

Constituida por lutitas limo-arcillosas de color negro, carbonosas, piritosas y laminadas, en bancos hasta de 10m de espesor, con intercalaciones de areniscas cuarzosas de grano muy fino, en estratos de 0,2 a 1.0m, que se acentúan hacia el techo. Las unidades superiores están formadas por areniscas y lutitas.

Formación Cacho (Tpc)

Aflora a lo largo del piedemonte oriental de Bogotá, haciendo parte del flanco occidental del anticlinal de Bogotá. Litológicamente está constituida por areniscas de color amarillo rojizo, de grano grueso, con estratificación cruzada, en estratos de 0,1 a 2,0m y con un espesor de 50m. Es importante como acuífero y sus arenas se explotan como material de construcción.

Formación Bogotá (Tpb)

Aflora en los flancos del sinclinal de Usme-Tunjuelito. Consta de dos conjuntos: a) el inferior constituido por alternancia de argilitas y areniscas cuarzosas-feldespáticas, gris verdosas, de grano fino hacia la base y grueso hacia el tope, con un espesor de 620m; b) el conjunto superior constituido por argilitas gris oscuro, gris verdoso y marrón, por meteorización; su espesor sobrepasa los 100m. Las arcillas como producto de meteorización se utilizan para la fabricación de ladrillo, teja y tubería y como lechos impermeables para depósitos de basura.

Formación Arenisca La regadera (Tpr)

Aflora hacia la parte media en las laderas del Valle del río Tunjuelito, haciendo parte del sinclinal Usme-Tunjuelito. Está constituida por capas de areniscas de cuarzo y fragmentos líticos de color gris claro, con abundante matriz arcillosa e intercalaciones de arcillolitas de color gris claro a oscuro, blando y plástico, las cuales predominan hacia el tope de la unidad. Su espesor es de 360m. Sus arenas son importantes como material de construcción; tiene poca importancia como acuífero por su alto contenido de matriz arcillosa.

Formación Usme (Tpu)

La parte inferior aflora a lo largo del eje sinclinal de Usme-Tunjuelito. La parte que aflora está constituida por limolitas y argilitas de colores gris oscuro y amarillo por meteorización. Se presenta en bancos de 4 a 20 m, con intercalaciones esporádicas de areniscas cuarzosas de grano muy fino a medio. La parte que aflora tiene un espesor de 150m.

Formación Tunjuelo (Qpt)

Aflora a lo largo del piedemonte oriental de Bogotá, pero sus mejores afloramientos se presentan en el Valle del río Tunjuelito, entre Yomasa y la escuela de Artillería. Su litología está compuesta por bancos de bloques, guijarros, guijos y gránulos de areniscas, limolitas, arcillolitas y chert, dentro de una matriz areno-arcillosa poco consolidada. Ocasionalmente se presentan intercalaciones de capas de arena y limo-arcilloso de aspecto lenticular y estratificación horizontal. Su espesor se estima en unos 100m. De esta unidad se extrae la gravilla de mejor calidad que existe en la Sabana de Bogotá y se utiliza como agregado para hormigones de alta resistencia.

Formación Sabana (Qs)

Constituye la mayor parte de la superficie plana del área de estudio; geomorfológicamente corresponde al nivel de terraza alta descrita en el mapa geológico. Consta de arcillas plásticas de color gris oscuro, en estratos de 0,4 a 1,0m de espesor, con interestratificaciones de lentes de arena y grava e intercalaciones de ceniza volcánica de color gris blancuzco, las cuales son más abundantes hacia la parte media del depósito. Sus

niveles arenosos y de gravas son importantes para el almacenamiento de agua. El espesor total alcanza los 320m.

Depositos aluviales (Qtb – TERRAZAS BAJAS: Qta – TERRAZAS ALTAS)

Los afloramientos son escasos y su delimitación se realizó exclusivamente con base geomorfológica. Algunos de los afloramientos están constituidos por limos y arenas.

Coluvión (Qdp)

Son los depósitos productos de la fracturación, meteorización y erosión de rocas preexistentes, que han tenido transporte por acción del agua y de la gravedad y se han depositado en las partes media e inferior de las laderas. Sus mejores afloramientos se presentan en los piedemontes oriental, suroriental y suroccidental de área.

Suelo Residual (Qrs)

Es el material producto del intemperismo de las rocas y son importantes por su espesor, hasta de 10m, en la parte suroeste. Por tratarse de suelos predominantemente arcillosos, su permeabilidad es baja y su comportamiento geomecánico pobre.

Rellenos de excavaciones (Qr)

Son los depósitos que han resultado de acciones antrópicas para la adecuación de terrenos en el desarrollo urbanístico, principalmente en zonas pantanosas y deprimidas, donde el material utilizado es el sobrante sacado de las excavaciones. Estos depósitos abundan principalmente en los alrededores de Guaymaral, Aeropuerto El Dorado, Autopista Norte y Norte de Bosa.

2.2.1. Base teórica del cálculo de subsidencias

Durante la construcción de una excavación subterránea los cambios tensionales se producen a costa de deformaciones en el medio y en el sistema de sostenimiento, si existe. Siempre se produce una deformación inmediata, para restablecer el equilibrio tensional, y frecuentemente hay también otra respuesta que es función del tiempo (debida a la consolidación en suelos poco permeables y a fenómenos visco – elásticos o viscoelasto – plasticos).

La estimación de movimientos suele ser imprecisa ya que no existe solución analítica exacta para el problema. Deben asumirse algunas hipótesis empíricas a cerca del comportamiento del suelo, incluso cuando se opte por abordar el problema con métodos

numéricos, que son los que permiten mayor versatilidad y la inclusión de mayor número de variables.

Para estimar la subsidencia que pudiera inducir la excavación del túnel en una determinada sección, se han usado métodos semiempíricos que además de los criterios clásicos se incluyen experiencias recientes adquiridas en el diseño y construcción de túneles urbanos.

2.2.1.1. Método de Peck

Desde hace más de 40 años ha venido utilizándose en la práctica un método sencillo basado en un modelo elastoplástico debido a Schmidt (1969) y difundido por Peck (1969) en su ponencia general presentada en el Congreso de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelo en México. Dicho método descansa en la hipótesis, basada en medidas obtenidas de la instrumentación de túneles reales, de que la curva de asientos del terreno viene expresada por la función de Gauss invertida o curva de distribución Normal. En cada caso, los parámetros que definen geoméricamente esta curva se obtienen con la hipótesis de que el área encerrada por la campana de Gauss es igual a la variación de sección experimentada por la excavación, denominada pérdida del suelo.

Dicha curva tiene la siguiente expresión:

$$\delta (X) = \delta_{\max} e^{-\frac{x^2}{2i^2}}$$

$\delta(x)$: es el asiento en un punto situado a una distancia x del eje de simetría.

δ_{\max} : representa el asiento máximo en la vertical del eje en superficie.

X: Abscisa medida desde la vertical del eje del Túnel.

i: Abscisa del punto de inflexión de la curva de Gauss.

Figura 3: Ley de Asientos de Superficie de Peck (1969)

Asimismo, de las propiedades geométricas de la curva de Gauss se tiene:

$$\delta_{\max} = \frac{V_s}{2,5i}$$

Donde V_s es el Volumen de asientos: diferencia de área entre la superficie de asientos y la original del terreno, se suele expresar en m^3/m . Es muy común expresar el volumen de asientos como un porcentaje del área de excavación de la tuneladora, expresándolo en % (relación entre V_s (m^3/m) y el área de excavación A).

La curva de asientos queda totalmente definida con los parámetros δ_{\max} , V_s e i , que será llamada la LEY DE ASIENTOS.

Puesto que la construcción del túnel induce adicionalmente tracciones horizontales susceptibles de causar daños en los edificios, también se deben estimar los movimientos horizontales del terreno. Un criterio muy difundido es el establecido por O'Reilly y New (1982). Se basa en la hipótesis, acorde con las mediciones reales, de que el campo de los vectores de deformación del terreno converge hacia el eje del túnel, por lo que los movimientos horizontales se relacionan con los asientos mediante la expresión:

$$dh = (Y/Z)*dv$$

Donde, Z es Profundidad del eje del túnel, Y es la distancia horizontal desde el eje y dv el asentamiento en el punto considerado desde el eje de excavación.

La figura 5 muestra la ley de asientos y deformaciones horizontales en la superficie del terreno. Puede verse que en la zona comprendida $-i \leq y \leq i$ las deformaciones horizontales son de compresión, siendo de tracción fuera de dicha banda. En el punto de inflexión el desplazamiento horizontal es máximo.

Figura 4: Distribución de movimientos horizontales SIMIC (1998)

3.2.1.2. Estimación del parámetro i

El interés del valor de la abscisa del punto de inflexión es doble, pues por una parte permite definir la ley de asientos superficiales y por otra define la zona de cubeta de asientos en la que se produce la máxima inclinación de la superficie del terreno, esto es, la zona en la cual pueden producirse los mayores daños para los edificios situados sobre el área de influencia del túnel. SIMIC (1998).

Para estimar este parámetro se usaron las siguientes correlaciones propuestas por los autores expuestos en la Tabla 1.

Posición del Punto de Inflexión, (i)	AUTOR
$i/D = \eta(0.52*(H/D) - 0.21)$	Sagaseta y Oteo (1996)
$0.5 * H$	Rankin (1988)
$0.25(1.5H + 0.25D)$	Atkinson y potts (1977)
$0.6 * H$	O`Reilly y New (1982)
$D/2 * [(H/D)^{0.8}]$	Clough y Schmidt (1981)

Tabla 1: Correlaciones sobre el punto de inflexión (i) [m]

Donde:

D= Diámetro de la tuneladora.

H= Profundidad del eje del túnel.

η = Coeficiente de dispersión que varía entre 1.3 (materiales muy rígidos – Cohesivos) y 0.7 (materiales poco competentes – suelos sueltos). Sagaseta y Oteo (1996).

3.2.1.3. Estimación de los parámetros δ_{max} y v_s

Para la determinación del Asiento máximo y volumen por metro lineal dada su facilidad de uso y la necesidad de pocos datos se han determinado para este trabajo por los siguientes autores:

a) Modelo de Sagaseta y Oteo (1996)

Entre los modelos TEORICO EMPIRICOS, el más utilizado posteriormente al modelo de Peck (1969), para excavaciones urbanas en los suelos miocenos detríticos de Madrid, es el propuesto por los profesores C. Sagaseta y C. Oteo (1974 revisado en 1996) contrastado y ajustado a través de numerosas observaciones.

De acuerdo con este modelo el asiento máximo puede tomarse a partir de la expresión:

$$\delta_{\max} = \psi \frac{\gamma D^2}{E} (0,85 - \nu)$$

Donde los parámetros que intervienen tienen el siguiente significado:

E = modulo de deformación aparente del terreno

ν = Coeficiente de Poisson

γ = Densidad aparente del terreno

ψ = Factor de corrección que introduce la influencia del proceso constructivo, que está relacionada con la velocidad del avance de la excavación, los efectos viscosos del terreno y otros factores. Para túneles ejecutados con escudo y frente presurizado 0.4 (Oteo y Moya 1979).

b) En mediciones reales, se pueden citar, los propuestos por Clough y Schmidt (1981) (figura 6) y Atewell (1984) (figura 7) ambos relacionados con el factor de sobrecarga N.

En estos análisis se introduce el efecto de un confinamiento del frente (tal como se ejerce en los escudos presurizados) en la reducción de los coeficientes de pérdida de suelo. Para ello, se utiliza el factor de estabilidad del frente (Peck, 1969)

$$N = (P_o - P_i)/S_u$$

Donde P_o es la tensión total vertical a nivel del eje del túnel, P_i la presión de confinamiento del frente del escudo y S_u la resistencia al corte sin drenaje del suelo.

EL factor (NTC) según Atewell (1984) tiene los siguientes valores:

5.5 para $(H/D) = 1$

8.0 para $(H/D) = 2$

81)

Figura 6: Vs en función del factor de sobrecarga (Attewell, 1984)

3.2.2. Establecimiento del nivel de control

Se especifican movimientos adicionales admisibles en función del tipo y el estado de conservación de la zona o edificación a estudiar, considerando los umbrales de riesgo indicados en la tabla 2. (USAC, 1999). Este criterio será el adoptado para este trabajo con distintos colores y en distintos sectores las limitaciones respecto a:

Asiento total : δ_{max}

Distorsión angular: Diferencia de asientos verticales entre dos puntos situados a una distancia determinada.

Deformación Horizontal Unitaria: Relación entre las diferencias de desplazamiento horizontal y distancias relativas.

UMBRAL DE CONTROL	ASIENTO ADMISIBLE (mm)			DISTORSION ANGULAR			DEFORMACION HORIZONTAL UNITARIA (%)		
	Verde	Ámbar	Rojo	Verde	Ámbar	Rojo	Verde	Ámbar	Rojo
Zonas sin edificaciones	< 50	50 a 100	> 100	< 1/100	1/100 a 1/50	> 1/50	< 1,5	1,5 a 2,0	> 2,0
Edificios cimentados profundos o con losa, en buen estado. Conducciones no de gas.	< 20	20 a 30	> 30	< 1/1000	1/1000 a 1/500	> 1/500	< 0,15	0,15 a 0,20	> 0,20
Estructura subterránea o túneles existentes.	< 15	15 a 25	> 25	< 1/2000	1/2000 a 1/1000	> 1/1000	< 0,15	0,15 a 0,20	> 0,20
Edificios cimentados superficialmente, sin daños aparentes	< 10	10 a 15	>15	< 1/2000	1/2000 a 1/1000	> 1/1000	< 0,15	0,15 a 0,20	> 0,20
Edificios cimentados superficialmente con daños. Edificios monumentales. Edificios con más de 10 alturas. Tuberías de gas.	< 5	5 a 10	> 10	< 1/3000	1/3000 a 1/2000	> 1/2000	< 0,05	0,05 a 0,10	> 0,10
Túneles existentes	Asiento o levantamiento: 10 mm/10 m								

respectivamente y asignándoles unas consecuencias en relación con la intensidad de la instrumentación, frecuencia de lectura y posibles medidas preventivas. (Tabla 3).

NIVEL DE CONTROL		CONSECUENCIAS ASOCIADAS
VERDE	NORMAL	Instrumentación y frecuencia de lectura: NORMAL
AMBAR	INTENSO	Instrumentación y frecuencia de lectura: INTENSO
ROJO	MUY INTENSO	Posibles medidas preventivas Instrumentación y frecuencia lectura: MUY INTENSO

Tabla 3. Consecuencias asociadas al nivel de control (SEMSIG 1999)

3.2.3. Subsidiencias en suelos blandos

3.2.3.1. Subsidiencias en Bogotá

La Ciudad de Bogotá cuenta con la experiencia de la empresa de acueducto en la construcción de túneles colectores, usando tuneladora; obras que se encuentran localizadas en la zona sur – occidental de la ciudad, paralelamente al río del mismo nombre entre los ríos Fucha y Tunjuelo, con profundidades entre 9 y 13 metros.

El acueducto de Bogotá empleó una tuneladora de 4.52 m de diámetro y 70 m de longitud, incluido el tren de servicios o back – up, de frente cerrado y de sección completa tipo EPB (Escudo de Balance de Presión de Tierras); el material excavado era transportado hacia el exterior de la máquina mediante una banda transportadora. (Figura 8).

El nivel freático fue detectado a una profundidad promedio de siete (7) metros, previo al cruce de la tuneladora bajo las casas, canales, tuberías y boxes; se realizaron levantamientos conjuntos para confirmar la ubicación de estas estructuras respecto al túnel, se hizo seguimiento a la construcción en el frente de excavación a la vez que se realizaba monitoreo topográfico de puntos de control instalados en el corredor del túnel, así como de los extensómetros.

Figura 7. Esquema de tuneladora EPB

En los primeros 100m de excavación del túnel, se presentaron asentamientos superficiales que llegaron a estar entre 46mm y 65 mm, los cuales ocurrieron con posterioridad al paso del faldón, en la zona del relleno de Gibraltar se presentaron asientos de hasta 80 mm que es la condición más crítica que se enfrentó. ACUEDUCTO DE BOGOTÁ (2010). (Figura 9).

Instrumentación a largo plazo

La instrumentación y puntos de control a largo plazo instalados en el proyecto, servirá para que el acueducto pueda continuar con el monitoreo del túnel durante su operación y de las estructuras anexas durante su vida útil.

Como instrumentación a largo plazo quedan instalados y habilitados: 13 Piezómetros ubicados cerca a varios de los pozos; 7 Inclínómetros de pantalla; 11 inclinómetros en terreno; 30 extensómetros de platina ubicados sobre el lomo del túnel con una varilla hasta la superficie, la cual mediante la nivelación topográfica establece los puntos de control a largo plazo, localizados en pares entre los tramos del túnel comprendidos entre los pozos de conexión e inspección; 66 puntos de control cada 100 m; 1 acelerógrafo y 2 sensores de nivel. (Figura 9). Acueducto de Bogotá (2010)

Figura 8. Túnel Colector Acueducto de Bogotá

3.2.3.2. Otras experiencias de excavaciones subterráneas en suelos blandos en el mundo

Línea 2 del Metro de Shanghai – China

La línea 2 del metro de Shanghai (China) fue excavado en materiales blandos (Ji and Chen, 2001) similares a los existentes en Bogotá, la excavación fue de 7.4 m de profundidad, 32.5

m de ancho y 33.5 de largo. La profundidad del túnel central fue de 17.4 m bajo la superficie del suelo, lo que significa que la distancia entre la excavación del fondo y la corona del túnel está a unos 7 m. Con el fin de proteger el escudo, fueron empleadas una serie de técnicas de construcción para reducir la deformación del suelo y el desplazamiento del túnel. Las subsidencias calculadas por métodos numéricos de 13 mm son muy próximas a las medidas en el centro de excavación de 14.6 mm.

Metro de Teherán

La excavación del metro de Teherán (Irán) (Hamid Chakeri et all (2012) presenta también similitudes geológicas con Bogotá. El túnel de 9.14 m de diámetro fue impulsado por una maquina tuneladora (EPB), la estimación de las subsidencias fueron por modelado de métodos numéricos y métodos empíricos.

Los resultados de los métodos empíricos, predominantemente los elaborados por O'Reilly y Arioglu, son comparables a los de la modelización, obtenidos sobre la base del método de Herzog, la causa puede ser la gran profundidad del túnel y el método empleado para excavar el suelo. EL modelado predijo un asentamiento máximo en superficie de 29.9 mm para el modo de apertura y 19 mm para el método de compensación de presión; el modelado también indicó que los desplazamientos en el volumen circundante de suelo en el caso en que se abriera el túnel antes de la instalación de las estaciones serían más altos que si el túnel se realizara con compensación de presión a través de las estaciones que se habían construido de antemano.

3. METODOLOGÍA

La metodología se ha resumido en el siguiente cuadro:

Figura 9: Esquema de fases para la metodología

3.1. Compilación de la información existente

3.1.1 Parámetros geométricos y aspectos constructivos

Los parámetros geométricos necesarios para el estudio de las subsidencias se obtuvieron de la información técnica de la licitación pública “INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL DISEÑO PARA LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE -SITP- PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” y Steer Davies Gleave (2011); de estas fuentes se obtienen los siguientes datos de diseño:

Trazado de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB). El trazado de la línea del metro de Bogotá fue resultado de un estudio preliminar realizado por la empresa SENER y el Metro de Barcelona, que responde a una ingeniería de tránsito detallada.

Profundidad de la obra subterránea a 30 metros y 50 metros, Steer Davies Gleave (2011).

Diámetro de la excavación - 10 m. Diámetro considerado adecuado para el tránsito en dos direcciones e infraestructura necesaria.

Método constructivo: Tuneladora de presión de tierras EPB. Steer Davies Gleave (2011).

PRESIÓN DE CONFINAMIENTO DEL FRENTE DEL ESCUDO (Pi) El valor de (Pi) debe ser como mínimo la presión del agua Diez (2007); por lo que para 30 metros de profundidad se toman 30 ton/m² y a 50 metros de profundidad 50 ton/m².

VALOR NTC: El valor de NTC para 50 metros se propone de (10) que es un valor conservador teniendo en cuenta los expuestos por ATEWELL (1984).

3.1.2. Información geológica

Geología: Los datos geológicos son los recopilados en el apartado 3.1 y Figura 3.

Geofísica: para el estudio de la geofísica se empleó la gravimetría y de acuerdo con lo observado en el mapa de anomalía residual (figura 10) y en términos generales, la cuenca de la Sabana de Bogotá puede dividirse en dos subcuencas.

La más profunda de ellas está localizada al noroeste del área de estudio, limitada al oeste por los cerros de El Rosal, al este por el río Bogotá y a la altura de la intersección del río con la avenida de las Américas tomando una orientación noreste – sureste, donde se pueden observar materiales menos consolidados con valores de anomalías residuales bajas.

La segunda subcuenca se extiende de sur a norte por la cuenca del río Tunjuelito hasta la intersección de este con la autopista sur, donde los suelos son más consolidados que en la subcuenca anterior. (Figura 10).

Figura 10. Mapa de anomalía residual y trazado de PLMB

Microzonificación Sísmica: Se definen cinco (5) zonas de comportamiento homogéneo en la ciudad, caracterizadas por parámetros particulares útiles para el diseño y construcción de edificaciones y líneas vitales. (Anexo #) INGEOMINAS (1997). (Figura 11).

3.1.3. Información geotécnica

Zonificación Geotécnica: En estudio realizados por el INGEOMINAS (1997) se establecieron zonas en que se dividió la ciudad y son las siguientes: (FIGURA 12):

Zona montañosa caracterizada por la presencia de areniscas duras resistentes a la erosión y argilitas cuya resistencia y deformabilidad dependen de su humedad.

Zona de piedemonte o de conos de deyección conformada por materiales que bajo el efecto de la gravedad han sufrido movimientos y se han depositado en forma de cono o abanico.

compresibilidad. Se encuentra que en los primeros 60 metros de profundidad es posible encontrar límites líquidos en un amplio rango que varía de 30% a más de 200% disminuyendo en profundidad a un valor del orden de 30%. Hacia la parte sur oriental de la zona se encuentran suelos preconsolidados en un espesor del orden de 10 m; espesor que disminuye hacia la parte nor-occidental. En esta zona es común encontrar una pequeña capa de arena a una profundidad aproximada de 50 m e intercalaciones de capas de turbas que en su mayoría no supera los 5 m de espesor.

Zona de suelos duros en donde predominan las arcillas preconsolidadas con intercalaciones de arena y suelos arenosos de origen aluvial. La zona arcillosa se caracteriza, por su baja plasticidad, encontrándose el límite líquido de alrededor del 30%. Adicionalmente se encuentra una capa de turba aproximadamente a 40 m de profundidad con un espesor 4 m en promedio. La parte occidental de esta zona, se caracteriza principalmente por la presencia de arenas de grano fino a muy fino, con poca presencia de arcillas.

Zonas de rondas de ríos y humedales a la cual pertenecen los cuerpos de agua de la ciudad: humedales, antiguos lagos y zonas de inundación.

Figura 12. Mapa Geotécnico de Bogotá.

SONDEOS: A partir de los resultados de la recopilación de información geotécnica y de la zonificaciones geotécnicas existentes, se determinaron los sitios para ejecutar las perforaciones necesarias con el fin de caracterizar las zonas. INGEOMINAS (1997) (Ver Figura 13).

Figura 13. Mapa Localización de Sondeos.

DATOS DE LABORATORIO: Se hace una evaluación del comportamiento mecánico observado de los suelos en las zonas 2 y 3 de la microzonificación sísmica de Bogotá, con base en los datos de unos 30 estudios de respuesta dinámica local. La información analizada corresponde a resultados de ensayos de Down Hole y ensayos triaxiales cíclicos. RODRIGUEZ (2009). (Ver Anexo #).

3.2. Sectorización del trazado

Luego de analizar la información geológica y geotécnica y fundamentalmente en el mapa de microzonificación sísmica se han propuesto los siguientes sectores o tramos de túnel: (Figura 14).

Figura 14: Sectorización del Trazado PLMB.

Sectores 1 y 3: se encuentran en la zona 3 de microzonificación, la cual está conformada principalmente por depósitos de arcillas blandas con profundidades mayores que 50 m. pueden aparecer depósitos ocasionales de turbas y/o arenas de espesor intermedio a bajo. Presentan una capa superficial preconsolidada de espesor variable y no mayor a 10 m, nivel freático a los 5 metros de profundidad.

Sector 2: se encuentra en la zona 2 de microzonificación y está conformada por la transición entre los cerros y la zona plana y consta principalmente de depósitos coluviales y conos de deyección de materiales con una elevada capacidad portante en general, pero con estratigrafías h

eterogéneas con predominio de gravas, arenas y limos y depósitos ocasionales de arcillas de poco espesor, nivel freático a 5 m de profundidad. (Ver anexo #).

Figura 10. Perfil tipo Sector 2.

Sector 4: localizado en la zona 5, generalmente en la zona sur de la ciudad y está conformada por suelos arcillosos secos y preconsolidados de gran espesor, arenas o limos o combinaciones de ellos, pero con capacidad portante mayor que en las zonas lacustres (zona 3 y 4). El límite entre zonas 4 y 5 no está muy bien definido por lo cual se requiere de una mejor delimitación de la zona de transición.

Figura 11

Se ha denominado la Zona 5A - Terrazas y Conos potencialmente licuables a una subdivisión de esta zona, con los mismo espesores de diseño de la zona 5, pero en la cual las características predominantes de las arenas limpias, finas y superficiales, combinadas con la posibilidad de niveles freáticos altos (aproximadamente a 2m) redundan en una alta susceptibilidad a la licuación ante la ocurrencia de un sismo intenso.

3.3. Parámetros de Cálculo

A continuación se muestran los parámetros de cálculo utilizados en este estudio, obtenidos tanto de la información específica disponible, como de la estimación indirecta mediante correlaciones empíricas.

AUTOR	CORRELACION	TIPO DE MATERIAL
Beguemn	$E=40+12(nspt-6)$	gravas y arenas $Nspt > 15$
Webb (1974)	$E=3,3(nspt+15)$	arenas arcillosas
	$E=4(nspt+12)$	casos intermedios
Meigh y Nixon(1961)	$E=5Nspt$	limos y linos arcillosos

Tabla 4: Correlaciones empíricas del valor de NSPT y el Módulo de deformación.

La obtención de los valores de densidad húmeda (γ_h), coeficiente de Poisson (μ) y la resistencia al corte sin drenaje (S_u), son resultado del estudio de microzonificación sísmica de Bogotá, INGEOMICAS (1997) Y de los datos de laboratorio RODRIGUEZ (2009), a continuación se resumen los datos de diseño en el siguiente cuadro:

Sector	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4
longitud (m)	5359	11091	3383	12128
Parámetros del terreno				
Peso específico (γ) ton/m3	2.02	2.18	2.02	2.07
Modulo de deformación Aparente(E) ton/m2	4575	12500	4575	15000
Coefficiente de Poisson (μ)	0.3	0.3	0.3	0.3
Resistencia al corte sin drenaje (Su) ton/m2	13	35	13	30
ψ	0.4	0.4	0.4	0.4
Diametro_1	10	10	10	10
Area (m²)	78.54	78.54	78.54	78.54
Profundidad (m)	50	50	50	50
Profundidad (Diametros)	5	5	5	5

Tabla 5: Datos de Diseño

La anisotropía presente en el subsuelo de Bogotá hace que se tome el módulo aparente, OTEO MAZO (2011), el cual es equivalente al de descarga con 5 veces el módulo de deformación SALAS (1980) y DIEZ (2007), es importante anotar que se toma un solo perfil por tramo por lo que los datos son iguales para 30 m y 50 m de profundidad.

3.4. Cálculo de subsidencias

Según lo expuesto en el apartado 3.2.1.1. Para definir la (Ley de Asientos) se necesitan conocer 3 variables i , V_s y δ_{max} , con la siguiente expresión:

$$\delta_{max} = \frac{V_s}{2,5i}$$

PARAMETRO i: Luego de aplicar las formulas expuestas en el apartado (3.2.1.2.) y realizar un valor promedio tenemos que para la profundidad de 30 m; la distancia del punto de inflexión desde el eje es de 13.27 m y para 50 m de profundidad 21.84 m.

Una vez hecho la estimación del punto de inflexión se continúa con tres sistemas de evaluación, que interrelacionan los valores de la ley de asientos y que por su fácil utilización, la necesidad de pocos datos y la comparativa con casos reales, pueden dar un resultado a tener en cuenta.

Estos parámetros han sido evaluados de la siguiente forma.

Sistema de Evaluación 1: a partir del valor de (i) y el asentamiento máximo ($\delta_{\text{máx}}$) según Sagaseta y Oteo (1996); se obtiene el valor de el volumen de asientos (V_s).

Figura 18; Método 1.

Sistema de Evaluación 2: a partir del valor de (i) y del volumen de asientos ($V_s\%$) del gráfico de (Attewell, 1984); se obtiene el valor de asiento máximo $\delta_{\text{máx}}$.

Figura 19: Método 2

Sistema de Evaluación 3: a el partir del valor de (i) y el volumen de asientos ($V_s\%$) del gráfico de (Clough y Schmidt (1981); se obtiene el valor de asiento máximo $\delta_{\text{máx}}$.

Figura 20: Método 3.

4. RESULTADOS

Los resultados se expondrán por cada sistema de evaluación, analizando en cada uno de estos, los sectores existentes y las leyes de asientos correspondientes. Apoyados por cuadros y gráficas en planos cartesianos cuyas abscisas tienen unidades en metros [m] y las ordenadas en milímetros [mm].

4.1. Sistema de evaluación 1

4.1.1 Evaluación 30 m de profundidad.

30m				
	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4
I	13.27	13.27	13.27	13.27
Vs	0.32	0.13	0.32	0.10
d max	9.71	3.84	9.71	3.04

Tabla 6 (1A): Resultado del Sistema de Evaluación 1 (30 m)

Figura 21(1A): Resultado del Sistema de Evaluación 1 (30 m)

4.1.2 Evaluación 50 m de Profundidad

50 m				
	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4
I	21.84	21.84	21.84	21.84
Vs	0.53	0.21	0.53	0.17
d max	9.71	3.84	9.71	3.04

Tabla 7 (1B): Resultado del Sistema de Evaluación 1 (50m)

Figura 22 (1B): Resultado del Sistema de Evaluación 1 (50m)

4.2 Sistema de Evaluación 2

4.2.1. Sistema de Evaluación a 30m de profundidad

30m				
	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4
I	13.27	13.27	13.27	13.27
Vs	1.57	0.79	1.57	0.94
d max	47.34	23.67	47.34	28.40

Tabla 8 (2A): Resultado del Sistema de Evaluación 2 (30 m)

Figura 23 (2A): Resultado del Sistema de Evaluación 2 (30m)

4.2.2. Sistema de Evaluación a 50 m de profundidad

50 m				
	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4
I	21.84	21.84	21.84	21.84
Vs	1.96	0.94	1.96	1.10
d max	35.95	17.26	35.95	20.13

Tabla 9 (2B): Resultado del Sistema de Evaluación 2 (50 m)

Figura 24 (2B): Resultado del Sistema de Evaluación 2 (50m)

4.3 Sistema de Evaluación 3

4.3.1. Evaluación a 30 m de profundidad

30m				
	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4
I	13.27	13.27	13.27	13.27
Vs	1.34	0.39	1.34	0.55
d max	40.24	11.83	40.24	16.57

Tabla 10 (3A): Resultado del Sistema de Evaluación 3 (30m)

Figura 25 (3A): Resultado del Sistema de Evaluación 3 (30m)

4.3.2. Evaluación a 50 m de profundidad

50 m				
	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4
i	21.84	21.84	21.84	21.84
Vs	1.18	0.39	1.18	0.63
d max	21.57	7.19	21.57	11.51

Tabla 11 (3B): Resultado del Sistema de Evaluación 3 (50m)

Figura 26 (3B): Resultado del Sistema de Evaluación 3 (50m)

4.4. Evaluación del promedio

4.4.1. Evaluación a 30m de profundidad

30m				
	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4
i	13.27	13.27	13.27	13.27
Vs	1.08	0.44	1.08	0.53
d max	32.43	13.11	32.43	16.00

Tabla 12 (5A): Resultado del Promedio (30m)

Figura 27 (5A): Resultado del Promedio (30m)

4.4.2. Evaluación a 50 m de profundidad

50 m				
	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4
i	21.84	21.84	21.84	21.84
Vs	1.22	0.51	1.22	0.63
d max	22.41	9.43	22.41	11.56

Tabla 13 (5B): Resultado del Promedio (50m)

Figura 28 (5B): Resultado del Promedio (50m)

4.5. CRITERIO DE CONTROL

Teniendo en cuenta que en la ciudad de Bogotá se encuentra un gran entramado de tubería de gas y según el apartado 3.2.2 se clasifican los sistemas de evaluación y sectores de la siguiente manera:

4.5.1. Criterio de control a 30 m de profundidad

Sistema de Evaluación 1:

Sector	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4
Deformación horizontal unitaria entre eje e (i) %	0.02	0.01	0.02	0.01
Distorsión Angular entre eje e (i)	0.00109	0.00109	0.00109	0.00109
Δ_{max} (mm)	9.71	3.84	9.71	3.04
Deformación horizontal unitaria entre i y V3i	0.016	0.007	0.016	0.006
Distorsión Angular entre (i) y (V3i)	0.00019	0.00007	0.00019	0.00005
Δ_{max} (mm)	5.93	2.34	5.93	1.85
Criterio de prevención				

Sistema de Evaluación 2:

Sector	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4
Deformación horizontal unitaria entre eje e (i) %	0.10	0.05	0.09	0.06
Distorsión Angular entre eje e (i)	0.00139	0.00071	0.00143	0.00086
Δ_{max} (mm)	47.34	23.67	47.34	28.40
Deformación horizontal unitaria entre i y V3i	0.035	0.017	0.035	0.021
Distorsión Angular entre (i) y (V3i)	0.00190	0.00093	0.00185	0.00111
Δ_{max} (mm)	28.88	14.20	28.40	17.04
Criterio de prevención				

Sistema de Evaluación 3:

Sector	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4
Deformación horizontal unitaria entre eje e (i) %	0.08	0.02	0.08	0.03
Distorsión Angular entre eje e (i)	0.00121	0.00036	0.00121	0.00050
Δ_{max} (mm)	40.24	11.83	40.24	16.57
Deformación horizontal unitaria entre i y V3i	0.049	0.007	0.049	0.004
Distorsión Angular entre (i) y (V3i)	0.00045	0.00043	0.00045	0.00042
Δ_{max} (mm)	24.14	7.10	24.14	9.94
Criterio de prevención				

Promedio de los 3 sistemas de evaluación

Sector	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4
Deformación horizontal unitaria entre eje e (i) %	0.066	0.027	0.066	0.032
Distorsión Angular entre eje e (i)	0.00096	0.00039	0.00096	0.00047
Δ_{max} (mm)	32.43	13.11	32.43	16.00
Deformación horizontal unitaria entre i y V3i	0.024	0.010	0.024	0.012
Distorsión Angular entre (i) y (V3i)	0.00129	0.00052	0.00129	0.00064
Δ_{max} (mm)	19.67	7.95	19.67	9.71
Criterio de prevención				

4.5.1. Criterio de control a 50 m de profundidad

Sistema de Evaluación 1:

Sector	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4
Deformación horizontal unitaria entre eje e (i) %	0.01	0.005	0.01	0.004
Distorsion Angular entre eje e (i)	0.00104	0.00104	0.00104	0.00104
Δ_{max} (mm)	9.71	3.84	9.71	3.04
Deformación horizontal unitaria entre i y V3i	0.01	0.004	0.01	0.004
Distorsion Angular entre (i) y (V3i)	0.00011	0.00004	0.00011	0.00003
Δ_{max} (mm)	5.93	2.34	5.93	1.85
Criterio de prevención				

Sistema de Evaluación 2:

Sector	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4
Deformación horizontal unitaria entre eje e (i) %	0.04	0.02	0.04	0.02
Distorsion Angular entre eje e (i)	0.00065	0.00031	0.00065	0.00036
Δ_{max} (mm)	35.95	17.26	35.95	20.13
Deformación horizontal unitaria entre i y V3i	0.02	0.01	0.02	0.01
Distorsion Angular entre (i) y (V3i)	0.00087	0.00042	0.00087	0.00049
Δ_{max} (mm)	21.79	10.46	21.79	12.20
Criterio de prevención				

Sistema de Evaluación 3:

Sector	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4
Deformación horizontal unitaria entre eje e (i) %	0.03	0.01	0.03	0.01
Distorsion Angular entre eje e (i)	0.00039	0.00013	0.00039	0.00021
Δ_{max} (mm)	21.57	7.19	21.57	11.51
Deformación horizontal unitaria entre i y V3i	0.01	0.00	0.01	0.01
Distorsion Angular entre (i) y (V3i)	0.00052	0.00017	0.00052	0.00028
Δ_{max} (mm)	13.07	4.36	13.07	6.97
Criterio de prevención				

Promedio de los 3 sistemas de evaluación

Sector	Sector 1	Sector 2	Sector 3	Sector 4
Deformación horizontal unitaria entre eje e (i) %	0.03	0.01	0.03	0.01
Distorsion Angular entre eje e (i)	0.00040	0.00017	0.00040	0.00021
Δ_{max} (mm)	22.41	9.43	22.41	11.56
Deformación horizontal unitaria entre i y V3i	0.01	0.00	0.01	0.01
Distorsion Angular entre (i) y (V3i)	0.00054	0.00023	0.00054	0.00028
Δ_{max} (mm)	13.59	5.72	13.59	7.01
Criterio de prevención				

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Al analizar cada uno de los sistemas de evaluación sobresalta el sistema 1 que difiere en gran medida a los dos restantes, puesto que los valores de asiento máximo son considerablemente inferiores y además por la unificación de los parámetros del terreno, el valor de δ_{max} es igual en 30m y 50m, esto se ve reflejado en los criterios de control donde presenta más zonas de bajo control y en las graficas siguientes:

Figura 29: Sistema 1

Figura 30: Sistema 2.

Figura 31: Sistema 3

Los sistemas 2 y 3 arrojan resultados dentro de un rango similar, esto porque ambos usan el factor de carga como base para el cálculo del porcentaje de asientos, es importante señalar que para calificar el criterio de prevención en cada sector se toma el nivel de control más elevado en cada sistema aplicado, por consiguiente y según los resultados expuestos, en la profundidad de 30 metros, el nivel de control es muy intenso en cada uno de sus sectores pues en todos estos se presentan niveles de control en color rojo, para los 50 m también se presenta el mayor nivel de control casi en todo el trazado, excepto en el sector 2 usando el sistema de evaluación 3 que da una alarma de ámbar, pues los valores no llegan a los máximos permitidos.

Comparando los resultados de los asentamientos máximos del presente trabajo con los del acueducto de Bogotá, se observa que el valor promedio y los sistemas de evaluación 2 y 3 están en el mismo rango. Comparando ahora con los obtenidos en otros lugares del mundo que también presentan suelos blandos, como Shanghai y Teherán, vemos que los resultados son similares, teniendo en cuenta la profundidad de perforación.

Los sectores 1 y 3 tienen mayor cantidad de asentamientos que los sectores 2 y 4, siendo el sector 2 el que presenta menor movimiento de la superficie. Esto es coherente atendiendo a las propiedades geotécnicas que presentan las formaciones atravesadas por el túnel.

Los valores tomados como representativos son la ley de asentamientos del valor promedio de los 3 sistemas de evaluación, pues la combinación de los 3 resultados diferentes podría reflejar la anisotropía del terreno y que está presente en el subsuelo de la ciudad. Se muestran en la gráfica siguiente:

Figura 32

Sistema Promedio.

De no tomarse medidas de control para los posibles movimientos calculados, las estructuras cercanas al proyecto de la primera línea de metro de Bogotá, podrían tener serios problemas de estabilidad, puesto el 100% del trazado a 30 m y el 75% del trazado a 50 m presentan movimiento por encima del máximo admisible.

Los Valores del asentamiento con el NTC propuesto para el método de Attewell están en rangos similares a los casos reales citados.

6. CONCLUSIONES

El sistema de evaluación 1 que tiene de base método de Sagaseta y Oteo no es aplicable para el Suelo de Bogotá.

La profundidad de Excavación estará ligada más a la ubicación de tuberías y cimentaciones profundas que a las subsidencias.

Los más graves asentamientos así como los movimientos horizontales se presentarán en los sectores 1 y 3.

En todo el trazado del túnel de la PLMB la instrumentación y la frecuencia de lecturas serán muy intensas, con posibles medidas preventivas.

El sistema de evaluación 2 es el recomendado para el estudio de subsidencia.

Los Valores del terreno son representativos o cercanos a los reales.

El Valor de NTC (10) propuesto para los 50 m de profundidad, se toma como aceptable.

El subsuelo de la ciudad de Bogotá se encuentra entre los suelos con mayor dificultad ingenieril en el mundo.

7. BIBLIOGRAFÍA

INGEOMINAS (1997) “Microzonificación Sísmica de Santa Fe de Bogotá”. Universidad de los Andes.

RODRIGUEZ (2009) “Evaluación de las Propiedades Dinámicas de los Suelos de Bogotá Para Análisis de Respuesta Dinámica” Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

MINISTERIO DE FOMENTO (2011) “Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera” Gobierno de España.

SIMIC (1998) “Evaluación del riesgo de daños provocados por la construcción de túneles y medidas para su prevención”, Ingeo Túneles – Volumen 9. Capítulo 5.

OTEO MAZO (2011) “Subsidencia producida por los túneles”, Manual de túneles y obras subterráneas Volumen 2. Capítulo 38.

Steer Davies Gleave (2011). “Diseño preliminar del Metro de Bogotá”. Metro de Barcelona.

Diez (2007). “Nuevo modelo de Madrid para la estimación de asientos producidos en túneles con tuneladoras EPB de gran diámetro”. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

SALAS (1980): Geotecnia y Cimientos Vol. I. Ed Rueda.

ACUEDUCTO DE BOGOTÁ (2010) “Interceptor río Bogotá fucha Tunjuelo”, Informe anual de proyectos de ejecución.

Ji and Chen (2001) Prediction of tunnel displacement induced by adjacent excavation in soft soil. Shanghai Jiao Tong University.

Hamid Chakeri et all.(2012) Soil Mechanics and Foundation Engineering, Vol. 49, No. 4, (Russian Original No. 4).

8. ANEXOS

ANEXO 1. Sondeo para los sectores 1 y 3.

SONDEO 27 INGEOMINAS						
hasta	Profundidad	↙ ↘	COLUMNA T	DESCRIPCIÓN	spt	R.P. k/cm2
	0					
1.2	2			Relleno de recebo grava y materiales de construccion		1.5
	4					
	6		----			
	8		----	Arcilla limosa carmelita		
	10m		----			0.5
	12		----			
	14					
	16			Arcilla limosa algo organica carelita con motes blancos y vetas de turba		
	18					
	20m					
23.60	22					
	24					
	26			Arcilla limosa gris con rastros de turba		
	28					
	30m				15	1
	32					
	34			arena fina a media carmelita y roja		
	36					
	38					
	40m					
	42		----			
	44		----			
	46		----			
	48		----			
	50m		----	Arcilla Carmelita con vetas grises, vetas blandas y duras intercaladas	15	1.4
	52		----			
	54		----			
	56		----			
	58		----			
	60m		----			
	62		----			
	64			Arena fina limo-arcillosa carmelita y roja con vetas organicas		
	66					
	68		----			
	70m		----		55	1.2
	72		----			
	74		----			
	76		----			
	78					
	80m				70	1.5
	82			Arena fina a media blanda con grava de arenisca		
	84					
	86					
	88					
	90m		----		50	2
	92		----	Arcilla arenosa con vetas de arena fina		
	94		----			
	96					
	98			Arena fina a media blanda con grava de arenisca		
	100m				50	2
	102					
	104					
	106					

ANEXO 2. Sondeo para el sector 4

SONDEO 16		primero con 4 golpes			
Parque timiza					
hasta	Profundidad	COLUMNA TI	DESCRIPCIÓN	spt	R.P. k/cm2
	0				
	2				
3.10	4		Arena fina a media limosa		
	6				
	8		Arcilla limo arenosa		
	10m			15	1
	12				
	14				
	16				
	18				
	20m			43	1.5
23.60	22				
	24				
	26				
	28				
	30m			44	3
	32				
	34				
	36				
	38				
	40m			34	3
	42				
	44				
	46				
	48		Arcilla Arenosa con intercalaciones de limos		
	50m			42	3.3
	52				
	54				
	56				
	58				
	60m			48	
	62				
	64				
	66				
	68				
	70m			29	
	72				
	74				
	76				
	78				
	80m			96	4
	82				
	84				
	86				
	88				
	90m			31	
	92				
	94				
	96				
	98				
	100m			48	3
	102				

ANEXO 3 Datos de laboratorio

# Sitio	# Muestra	Prof. (m)	Clasif. USC	LL (%)	LP (%)	ω_n (%)	γ (KN/m ³)	Gs	e	σ_c (KPa)	E ₀ (KPa)	E ₀ (Vs) (KPa)
1	1	7.9-8.6	CH	54.9	25.6	44.0	17.2	2.49	1.09	97	40000	94395
1	2	11.9-12.6	CL	31.8	19.8	24.1	19.8	2.61	0.64	117	60000	234091
1	3	18.5-19	CL	37.6	25.2	32.4	18.6	2.60	0.85	154	48000	219903
2	1	9.2-9.9	MH	303.5	242.8	224.9	12.2	2.40	5.39	83	8500	157197
2	2	24.1-24.8	MH	93	51.2	69.4	15.5	2.48	1.71	123	25000	221293
2	3	50.0-50.6	CH	92.3	31.7	50.8	16.5	2.47	1.26	147	24000	212602
3	1	10-10.5	CH	188.9	50.9	119.2	13.4	2.48	3.19	57	18000	123975
3	2	20-20.5	MH	289	98.6	143.3	12.1	2.18	3.49	99	19000	167608
4	1	15	CH	152.60	92	187	13	2.56	3.6	85	60000	95040
4	2	25	CH	152.60	67	110.7	15	2.56	2.2	128	60000	98093
4	3	36	MH	86.7	43	75.2	14.5	2.44	1.7	175	90000	153878
4	4	51	CH	206.10	52	110.7	15.7	2.34	2.1	240	70000	116166

